

Saitmuratov O'lmasbek Nurullo o'g'li
Guliston Davlat Unversiteti Matematika
mutaxassisligi bo'yicha 2-bosqich magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5913493>

ТЕОРЕМА ГИЛЬБЕРТА О ПОЛИНОМИАЛЬНЫХ ИДЕАЛАХ

Аннотация: Эта статья теорема Гильберта о полиномиальных идеалах. Есть несколько доказательств алгебры, основанных на теореме Гильберта. Гильберт положил в основу доказательства основных теорем теории инвариантов общее предложение относительно полиномиальных идеалов, являющееся одним из простейших и важнейших во всей алгебре.

Ключевые слова: поле k , кольца R , ковариантную, абсолютные инварианты,

Гильберт положил в основу доказательства основных теорем теории инвариантов общее предложение относительно полиномиальных идеалов, являющееся одним из простейших и важнейших во всей алгебре. Рассмотрим кольцо R , в котором каждый идеал имеет конечный базис. Примерами таких колец могут служить поле k или кольцо обыкновенных целых чисел. Теорема Гильберта утверждает, что это свойство не теряется при присоединении неизвестной.

Теорема (А). Если каждый идеал в кольце R имеет конечный базис, то это же верно и для кольца $R[x]$.

В этой модернизированной обобщенной форме предложение Гильберта сразу подсказывает и те шаги, которые следует предпринять для его доказательства. За самим доказательством я отошлю читателя к „Современной алгебре“ ван дер Вардена. Повторное применение распространяет эту теорему на кольцо $R[x_1, \dots, x_n]$ полиномов над R от любого числа неизвестных x_1, \dots, x_n . Специализируя R либо как поле k , либо как кольцо всех обыкновенных целых чисел, получаем два предложения, сформулированных самим Гильбертом

Теорема (В). Если k — поле, то каждый идеал в кольце $k[x_1, \dots, x_n]$ имеет конечный базис. То же остается верным, если заменить k кольцом обыкновенных целых чисел.

Возьмем любое множество $\xi = \{ \alpha \}$ чисел α из кольца R , обладающего тем свойством, что каждый идеал в нем имеет конечный базис. Совокупность всех чисел вида

$$(1) \quad \lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 + \dots,$$

где $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ — любая конечная последовательность элементов из ξ , а $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ — произвольные элементы из R , представляет собой идеал (ξ) ,

наименьший идеал, содержащий множество ξ . Определив в (ξ) конечный базис и выразив каждый из его элементов в форме (1), получим конечное множество чисел a_1, a_2, \dots, a_n из (ξ) такое, что каждое число из ξ будет иметь вид

$$\lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 + \dots + \lambda_h \alpha_h \quad (\lambda_h \in R)$$

(Однако» поскольку ξ не предполагается идеалом, вовсе не обязательно, чтобы, обратно, каждое число этого вида принадлежало ξ .)

Доказательство первой основной теоремы для $GL(n)$

Классическая теория инвариантов имеет дело с группой $GL(n)$ и рассматривает произвольную (ковариантную) форму u заданной степени r , зависящую от контравариантного вектора ξ ; мы будем записывать такую форму в виде

$$(2) \quad u =$$

$$\sum \frac{r!}{r_1! \dots r_n!} u_{r_1 \dots r_n} \xi_1^{r_1} \dots \xi_n^{r_n} \quad (r_1 + \dots + r_n = r)$$

Для простоты рассмотрим инварианты $J(u)$, зависящие от **одной** переменной формы (1.1) заданной степени g . В **кольце** $k[u]$ **всех** полиномов, зависящих **от** переменных коэффициентов $u_{r_1 \dots r_n}$, мы рассмотрим множество ξ , *состоящее из всех инвариантов $J(u)$, не сводящихся к постоянной* (исключить **постоянные** весьма важно). Согласно заключительному замечанию предыдущего параграфа, выделим конечное число инвариантов

$$J_1(u), \dots, J_h(u)$$

не сводящихся к постоянной и таких, что каждый не сводящийся к постоянной инвариант $J(u)$ будет линейной их комбинацией

$$(3) \quad J(u) = L_1(u) J_1(u) + \dots + L_h(u) J_h(u)$$

с полиномиальными коэффициентами $L_i(u)$. Предположим, что J_1, J_2, \dots, J_h однородны, степеней μ ; $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_h$. Равенство (3) не нарушится, если вычеркнуть в $L_i(u)$ все члены, степень которых отлична от $\mu - \mu_i$, так что мы можем считать коэффициенты в $L_i(u)$ однородными, „правильных“ степеней $\mu - \mu_i$. (Тогда при $\mu_1 > \mu$ коэффициент $L_i(u)$ будет нулем.)

Этот первый шаг имеет общую значимость и вовсе не ограничивается классическим случаем. Теперь мы попытаемся показать, что *только что определенные инварианты $J_i(u)$ образуют целый рациональный базис для всех инвариантов*. Этот второй шаг будет специфичен для группы $GL(n)$. Воспользуемся тем же приемом, который послужил для доказательства теоремы Грама. Подставим вместо $u_{r_1 \dots r_n}$ в соотношение (3) абсолютные ковариаты

$$(4) \quad u_{r_1 \dots r_n}^* (\eta^1, \dots, \eta^n),$$

определенные формулой

$$u(t_1 \eta^1 + \dots + t_n \eta^n) = \sum \frac{r!}{r_1! \dots r_n!} t_1^{r_1} \dots t_n^{r_n} u_{r_1 \dots r_n}^* (\eta^1, \dots, \eta^n)$$

Для инварианта $J(u)$ веса g мы имеем

$$J(u^*) = H^g \cdot J(u)$$

Где H обозначает определитель $[\eta^1, \dots, \eta^n]$. Поэтому

$$(5) \quad H^g \cdot J(u) = L_1(u^*) \cdot H^{g_1} J_1(u) + \dots + L_h(u^*) \cdot H^{g_h} J_h(u)$$

H есть ковариант веса -1 ; следовательно, множители $H^{g_i} L_i(u^*)$ суть коварианты веса $-g_i$.

Ω -процесс Кэли где c_g есть постоянная

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial \eta_1^1} & \dots & \frac{\partial}{\partial \eta_n^1} \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial}{\partial \eta_1^n} & \dots & \frac{\partial}{\partial \eta_n^n} \end{vmatrix}$$

превращает ковариант веса g^* , зависящий от n контра вариантных векторов η^1

$$(6) \quad c_g \cdot J(u) = L^*_1(u) J_1(u) + \dots + L^*_h(u) \cdot J_h(u)$$

где c_g есть постоянная

$$c_g = \Omega^g (H^g),$$

$$L^*_i(u) = \Omega^g \{ H^{g_i} L_i(u^*) \},$$

суть коварианты веса $g - g_i$, или, лучше, поскольку они уже не содержат переменных η^1, \dots, η^n , — инварианты этого веса. Скоро мы убедимся в том, что $c_g \neq 0$. Считая это важное обстоятельство уже доказанным, мы делим (6) на c_g и в результате приходим к такой нормировке коэффициентов $L_i(u)$ в (3), при которой они становятся инвариантами.

Утверждение, что каждый инвариант $J(u)$ степени j выражается через инварианты $J_i(u)$, доказывается теперь индукцией по μ . Это утверждение тривиально для $\mu = 0$, когда $J(u)$ есть постоянная. Так как каждый из инвариантов $J_i(u)$, по крайней мере, — степени 1, то инвариантные коэффициенты $L_i(u)$ в (3), только что полученные нами с помощью Ω -процесса, будут степени, *нижней* чем μ ; а если они выражаются через инварианты $J_i(u)$, то это же верно и для $J(u)$.

Чтобы показать, что $c_g \neq 0$, заметим, что H^g есть форма с целыми коэффициентами от переменных η_k^i и что Ω — точно такая же форма от дифференциальных операторов $\frac{\partial}{\partial \eta_k^i}$. Но если

$$f(x_1, \dots, x_r) = \sum a(i_1, \dots, i_r) x_1^{i_1} \dots x_r^{i_r}, \quad (i_1 + \dots + i_r = s)$$

— любая форма степени s , и
$$f\left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n}\right) = \sum a(i_1, \dots, i_r) \frac{\partial^g}{\partial x_1^{i_1} \dots \partial x_r^{i_r}},$$

то, как показывает простое вычисление,

$$f\left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n}\right) f(x_1, \dots, x_r) = \sum i_1! \dots i_r! a^2(i_1 + \dots + i_r).$$

Отсюда следует, что c_g в действительности есть *положительное целое число*.

Рассматривая инварианты J , зависящие от нескольких обобщенных величин u, v, \dots , мы можем без какого бы то ни было ограничения общности считать, что сигнатуры (r, \dots, r_n) этих обобщенных величин удовлетворяют условию $r_n \geq 0$. Из доказательства обобщенной теоремы Грама ясно тогда, как ввести аналог ковариантов (4). Суммируем:

Теорема (А). *Относительные инварианты для полной линейной группы $GL\{n\}$, т. е. абсолютные инварианты для $SL(n)$, зависящие от нескольких обобщенных величин u, v, \dots , обладают конечным целым рациональным базисом.*

Вторая основная теорема содержится в следующем общем алгебраическом утверждении:

Т е о р е м а (В). *Все соотношения, связывающие заданные полиномы, являются алгебраическими следствиями конечного числа таких соотношений.*

Действительно, если

$$J_1(z_1, \dots, z_i) = J_1(z), \dots, J_p(z)$$

— заданные полиномы от любого числа неизвестных z_1, \dots, z_i то соотношение есть такой полином $R(t_1, \dots, t_p)$ от p независимых переменных t_i , что

$$R(J_1(z), \dots, J_p(z)) = 0.$$

Соотношения, очевидно, образуют в кольце полиномов идеал, и этот идеал имеет конечный базис.

Поле k в котором мы оперируем, всюду здесь может быть любым полем характеристики 0.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Дьедоне Ж. Керрол Дж. Мамфорд Д. «Геометрическая теория инвариантов». М. Мир. 1974.
2. Спрингер Т. «Теория инвариантов» М. Мир. 1981.
3. Вейль Г. «Классические группы, их инварианты и представления». М. ИЛ. 1947.
4. <https://ziyonet.uz>

5. <https://GulDU.uz>